

**НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ****Гасанов А.Г.***Главный научный сотрудник Института Экономики Министерства Науки и Образования Азербайджана, кандидат экономических наук, доцент***SOME AREAS OF STATE SUPPORT FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN
AZERBAIJAN****Hasanov A.***Chief Researcher at the Institute of Economics of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor***Аннотация**

Статья посвящена вопросам развития малого и среднего предпринимательства и роли в этом процессе государственной поддержки. Исследованы механизмы господдержки малого и среднего предпринимательства и меры по их совершенствованию в Азербайджане. В заключительной части работы даны некоторые выводы и предложения по увеличению финансирования бизнес-деятельности в стране.

Abstract

The article is devoted to the development of small and medium-sized businesses and the role of state support in this process. The mechanisms of state support for small and medium-sized businesses and measures to improve them in Azerbaijan have been studied. The final part of the work provides some conclusions and proposals for increasing financing of business activities in the country.

Ключевые слова: Азербайджан, малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, бизнес, финансовые средства, Фонд Развития Предпринимательства, льготные кредиты, субъекты предпринимательства.

Keywords: Azerbaijan, small and medium-sized businesses, government support, business, financial resources, Entrepreneurship Development Fund, preferential loans, business entities

Современные экономические реалии и цели, определённые для нынешнего этапа развития Азербайджана, требовали нахождения путей долгосрочного развития страны, а также главных направлений социально-экономического развития и соответствующих национальных приоритетов. Поэтому весьма актуальным и своевременным явилось Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года об утверждении «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030».

На период до 2030 года выбраны 5 национальных приоритетов, первый из которых называется стабильно растущая конкурентоспособная экономика. В долгосрочном периоде экономический рост должен быть здоровым, сбалансированным, создав основу для устойчивого развития экономики. Для решения данного дела должны быть обеспечены 2 цели: 1. устойчивый и высокий экономический рост; 2. устойчивость к внутренним и внешним воздействиям [1].

Хотелось бы выделить важные моменты, вытекающие из этого программного документа и, позволяющие раскрыть исследуемую тему.

Экономический рост является одним из ключевых факторов, влияющих на жизнь людей и, с целью того, чтобы этот рост был устойчивым, экономика глубоко диверсифицированной, реализован экспортный потенциал товаров и услуг, необходимо выявление «движущих сил». В Азербай-

джане, наряду с нефтегазовым сектором, и нефтяной сектор должен быть центром развития экономики. С целью превращения частного сектора и, в особенности, малого и среднего предпринимательства, в главный источник экономического роста и занятости, необходимо в значительной степени улучшение деловой среды, повышение экономической эффективности механизмов продвижения бизнеса, а налоговая и таможенная политика, наряду с созданием адекватных условий для обеспечения расходов госбюджета, должна служить стимулированию предпринимательской деятельности [1].

В Распоряжении также говорится о достижении устойчивости и стабильности банковского сектора и стимулирования развития предпринимательской деятельности, выделении кредитов для предпринимателей. Социально-экономическое развитие Азербайджана, как и многих стран мира, определяется перспективами развития предпринимательства. Малые и средние предприятия всех сфер экономики являются одними из приоритетных направлений в решении проблем экономической безопасности и уровня жизни населения.

В этом деле велика роль финансового механизма. Финансовая же поддержка института малого предпринимательства – это форма стимулирующего воздействия государства, реализуемая посредством ограниченного числа финансовых инструментов в рамках государственных и муниципальных программ поддержки развития малого и

среднего предпринимательства, осуществляемая адресно на конкурсной основе [2; с.96].

Государственная поддержка механизма малого и среднего предпринимательства состоит из ниже следующего: финансовая поддержка; кредитная поддержка, инвестиционная поддержка и имущественная поддержка.

Каково же положение в этой области в Азербайджане?

В вопросах повышения занятости, ненефтяного экспорта и других стратегических вопросах частному сектору принадлежит решающая роль. В республике осуществлены меры по совершенствованию свободной конкурентной среды, упрощению административных процедур, налоговым льготам и субсидиям, финансовой поддержке реального сектора и другим мерам. В результате этого за прошедший период с 2003 по 2022 год, бизнес-деятельность обрела широкие масштабы. Азербайджанские бизнесмены активно участвуют в проектах, проводимых за рубежом, инвестируют капиталы в различные области и зарекомендовывают себя как надежные партнеры. В настоящее время число активно занятых предпринимательской деятельностью составило более 683 тысяч. Удельный вес частного сектора в ВВП составляет 83,5%, а занятости – около 78%-в.

Помимо этого в стране, с целью обеспечения устойчивого развития предпринимательства осуществлена институциональная организация партнерства между государством и предпринимателями.

Для этого созданы следующие механизмы: Фонд Развития Предпринимательства (ФРП), Агентство Развития Малого и Среднего Предпринимательства, Азербайджанский Фонд Поощрения Экспорта и Инвестиций, Бизнес Учебные Центры и др., которые играют значительную роль в развитии на цивилизованном уровне отношений государство-предприниматель.

Так, несмотря на то, что Национальный Фонд Помощи Предпринимательства был создан в 1992 году, но к активной деятельности приступил лишь в 2002 году.

С целью совершенствования механизма поддержки развития предпринимательства, создания в ненефтяном секторе новых производственных и перерабатывающих предприятий, инфраструктурных отраслей, основанных на инновативных технологиях, финансирования экспортных операций, ускорения инвестиционных вложений в реальный сектор и расширения возможностей выхода на финансовые ресурсы хозяйственным субъектам, функционирующим в частном секторе Указом президента Ильхама Алиева от 31 июля 2018 года «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства в Азербайджанской Республике» был упразднен Национальный Фонд Помощи Предпринимательства. Вместо него в подчинении Министерства Экономики было создано публичное юридическое лицо – Фонд Развития Предпринимательства и утверждены «Правила использования средств Фонда

Развития Предпринимательства Азербайджанской Республики».

С целью еще более рационального использования кредитных льгот годовая процентная ставка по кредитам ФРП была снижена с 6 до 5 процентов. При этом, одновременно, согласно новым правилам, размеры кредитов по средним объемам были увеличены с 50001 маната до 1 млн. маната. Внедрение новых правил создаст возможности для выхода предпринимателей к льготным финансовым ресурсам, расширения ненефтяного производства и экспорта, сокращения производственных расходов, снижения себестоимости продукции, создания новых производственных сфер, еще более широкого использования механизмов государственной поддержки частного сектора.

Кроме этого, для облегчения доступности субъектам предпринимательства к льготным кредитам, число требуемых документов сведено до минимума, отменено условие нотариального утверждения документов и устранено требование бизнес-плана к кредитам до 200 тысяч манатов [3].

За 2003-2022 годы со стороны ФРП Азербайджана на финансирование 42703 инвестиционных проектов было выделено 2,83 млрд. манатов льготных кредитов. За счет финансирования этих проектов была создана возможность открытия 178 тысяч новых рабочих мест [3].

В 2023 году был продолжен процесс выделения льготных кредитов со стороны ФРП. Так, за год на 3276 инвестиционных проектов было выделено льготных кредитов на сумму 193,8 млн. манат [4]. Таким образом за 2010-2023 годы число инвестиционных проектов достигло 36190, а сумма выделенных льготных кредитов – 2,15 млрд.манат.

Следует отметить, что суммы финансовых средств, выделяемых на инвестиционные проекты по годам неравномерны – происходит, то снижение, то подъем, а самое главное, что эти суммы малы и недостаточны для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства. Эти суммы, выделяемые государством должны быть резко увеличены, при этом необходимо обеспечить прозрачность этого процесса. Суммы, выделяемые из ФРП должны быть увеличены в разы. Так, например, в 2022 году со стороны этого фонда было выделено льготных кредитов на сумму 145,9 млн.манат (около 86 млн. долларов).

Для сравнения отметим, что в братской Турецкой Республике по 9 методам и программам за счет бюджетных средств выделяются миллиарды долларов финансовой помощи, а в такой развитой стране, как Сингапур на развитие бизнеса выделяются огромные суммы. Так, только в 2021-2022 годах частному сектору было выделено кредитов на сумму 586 млрд. долларов. Эти цифры сами говорят за себя и не требуют комментариев [5].

Кредиты, выдаваемые со стороны ФРП по отдельным группам субъектов предпринимательства показывают следующую картину: в 2023 году представители микро бизнеса получили 64,8% кредитов, малый бизнес – 16,8%, средний бизнес 9,4%-а (всего микро, малый и средний бизнес – 91,1%).

Крупные субъекты предпринимательства получили 8,9% кредитов [4].

Картина распределения кредитов по отраслям экономики такова (млн.манат):

- производство сельскохозяйственных продуктов – 90,0;
- производство и переработка промышленной продукции – 71,0;
- переработка сельскохозяйственных продуктов – 12,2;
- развитие туризма – 10,7;
- развитие отрасли рыбоводства и Аква культуры – 8,8;
- развитие сферы обслуживания – 1,0.

Удельный вес льготных кредитов ФРП по регионам республики такой:

- Баку – 14,5%;
- Карабах – 14,1%;
- Апшерон – 13,5% и т.д.

Самый низкий удельный вес по Нахичеванской Автономной Республике – 1,1 %.

Добавим, что в 2023 году 290 женщин предпринимателей получили кредитов на сумму 16,4 млн. манатов, в 2022 году положение было таково: 220 женщин предпринимателей получили 16,4 млн.манат льготных кредитов.

Молодые предприниматели также не остались в стороне, так в 2023 году 108 человек получили 7,1 млн.манат, а в 2022 году 95 молодых предпринимателей – 14,0 млн. манат льготных кредитов [4].

Еще одним направлением государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Азербайджане является работа Агентства Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики (АРМСБ).

Это Агентство было образовано по Указу президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2017 года. Указом президента страны от 26 июня 2018 года утверждены Устав и структура Агентства.

Миссия АРМСБ заключается в повышении эффективности системы регулирования малого и среднего предпринимательства, в обеспечении многочисленных механизмов поддержки и их доступности для предпринимателей, достижении устойчивого развития сектора малого и среднего бизнеса и повышения его роли в экономике страны. Одной из целей Агентства является превращение этого органа в друга предпринимателей. В составе АРМСБ созданы дома Малого и Среднего Бизнеса, Центры Развития Малого и Среднего Бизнеса (ЦРМСБ), Центр Развития Партнерства Государство – Предприниматель, Фонды Развития Малого и Среднего Бизнеса [6].

Начиная с 2017 года число субъектов МСБ возросло с 169603 до 377842, за этот же период доля МСБ в ВВП выросла с 5,9% до 13,9%, удельный вес в занятости вырос с 20,8% до 41,8%, а в нефтяном экспорте - с 23,3% до 35,2% [6].

Следует отметить, что кредиты также выдают частные коммерческие банки, но их ставки так высоки, достигая 20-ти и более процентов, что бизнесменам они невыгодны (за исключением разовых

торгово-посреднических операций). Помимо этого данная ситуация свидетельствует о том, что конкуренция в банковском секторе слаба, и выход состоит в том, что необходимо вхождение в этот сектор страны зарубежных банков, что приведет к усилению конкуренции и снижению процентов по выдаваемым кредитам. В республике нет ни одного из 100 передовых мировых банков.

Хотелось бы подчеркнуть еще один важный момент. Так, в Азербайджане объём внешнеторгового оборота в 2022 году составил 50 млрд. долларов, сальдо – 25 млрд. долларов [7]. Экспорт составил 38,1 млрд. долларов США [8]. На первый взгляд тенденция хорошая, но приходится отметить, что в структуре экспортируемых товаров и услуг 92% приходится на долю нефти и газа и их продуктов, что показывает то, что наша экономика и экспорт зависят от минерально-сырьевых ресурсов и, когда цены на нефть и газ на мировом рынке резко снижаются, то экономика оказывается в трудном положении. А это, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям, как это было в 2014 году, когда цены на нефть снизились, со 114 до 25-ти долларов и в Азербайджане дважды, в феврале и декабре 2015 года, была проведена девальвация, что повлекло за собой снижение уровня жизни. Поэтому развитие нефтяного сектора и повышение его доли в экспорте республики очень и очень важно. По нефтяному сектору в 2022 году экспорт, по сравнению с 2021 годом, вырос на 10,3% и составил в сумме 3 млрд. долларов США [8]. Поэтому, и в данном случае большая роль должна принадлежать малому и среднему предпринимательству, которому, в свою очередь, необходима мощная финансовая поддержка государства.

Выводы и предложения:

1.необходимо резко повысить объём помощи со стороны государства в организации бизнеса и обеспечить её прозрачность. Объёмы кредитов со стороны ФРП должны возрасти в разы;

2.для стимулирования предпринимательской деятельности необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, и, в особенности, в налоговой и таможенной системах;

3.необходимо продолжить практику невмешательства налоговых и других госорганов в дела предпринимателей путем внеплановых проверок;

4.в Азербайджане не функционирует ни один банк, входящий в ТОП-100 мировых банков. Необходимо пригласить зарубежные банки в республику, тем самым конкуренция между банками усилится, а процентные ставки снизятся. А чем больше инвестиций в экономику, тем она эффективней. Для привлечения ведущих банков необходимо срочно усовершенствовать банковское законодательство;

5.государственная поддержка в области поощрения экспорта поможет частному бизнесу выходить на мировые рынки, и страна будет экспортировать не природные ресурсы, а готовую продукцию;

6. Азербайджану, имеющему около 70 млрд. долларов валютных резервов, следует активно вовлекать значительную их часть в бизнес-деятельность, а не держать в банках мертвым грузом.

Список литературы

1. «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030». Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года

2. Коротина Н.Ю. Механизм финансовой поддержки развития малого и среднего бизнеса. журнал «Социум и власть», №5(61), 2016, с.96

3. Большой путь, пройденный за 20 лет (на азербайджанском языке). <https://qafqazinfo.az> 30.01.2024

4. Министерство Экономики Азербайджанской Республики ФРП. Годовой отчет 2023 (на азербайджанском языке). <https://edf.gov.az>

5. Гасанов А.Г. Возможности применения передового международного опыта по организации бизнеса в Азербайджане. The scientific heritage (Budapest, Hungary), The journal No 107 (107) (2023), 131 p., p. 24-29

6. Министерство Экономики Азербайджанской Республики АРМСБ. (на азербайджанском языке). <https://smb.gov.az>

7. <http://interfax.az/view/884341>.

8.

<https://ereforms.gov.az/az/media/xeberler/2022-ci-ilde-qeyri-neft-ixraci-3-milyard-abs-dollar-olub-557>